

A Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação (APER) tem como missão promover o desenvolvimento científico e cultural dos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação.

Este desiderato, tal como no início, mantém-se actual e será um compromisso. Neste sentido, é fundamental fomentar a reorganização da APER, de forma a torná-la numa estrutura ágil, moderna, capaz de chegar a todos em tempo útil, bem como fomentar o intercâmbio ou ser membro de organizações profissionais congéneres.

A APER é dos Enfermeiros de Reabilitação, pelo que os contributos de todos não só são bem-vindos, como são considerados imprescindíveis.

“O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação concebe, implementa e monitoriza planos de Enfermagem de Reabilitação diferenciados, baseados nos problemas reais e potenciais das pessoas. O nível elevado de conhecimentos e experiência acrescida permitem-lhe tomar decisões relativas à promoção da saúde, prevenção de complicações secundárias, tratamento e reabilitação maximizando o potencial da pessoa”

Colégio de Especialidade de Enfermagem de Reabilitação da Ordem dos Enfermeiros, 2010

Conte Connosco e nós

Contamos Consigo.

Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação

Morada para correspondência:
Rua de Enxanes, 28, 4500-627 Silvalde

Tel.: 964071304 / 931756382

Email: geral@aper.pt

www.aper.pt

**Associação Portuguesa
Enfermeiros de Reabilitação**

**acrescentamos
qualidade de vida**

O QUE É REABILITAR?

Tornar capaz
Recuperar
Explorar capacidades
Incentivar
Negociar
Apoiar
Rentabilizar

A Reabilitação desenvolveu-se após a Segunda Grande Guerra. Em Portugal, a necessidade de Reabilitação, surge com a Guerra colonial. Em Agosto de 1959 iniciam-se as obras do Centro de Medicina de Reabilitação em Alcoitão.

Enf.ª Sales Luís

As Enf.ªs Maria de Lurdes Sales Luís, Maria da Graça Semião e Maria Eduarda Carmona fazem a Especialização em Enfermagem de Reabilitação em Worm Springs, nos EUA entre 1963 e 1964.

A **Enf.ª Sales Luís** foi a responsável pela formação em Reabilitação dos Enfermeiros.

AS PRIMEIRAS ENFERMEIRAS DE REABILITAÇÃO (1966):

- Isabel Maria Belo Salgueiro
- Lisete Sousa Fradique Ribeiro
- Maria Angelina Jesus Gonçalves
- Maria Gabriela Paiva e Silva
- Maria Isabel Ramires Sanches
- Maria José Vasconcelos Hasse
- Maria José Vieira da Silva Pavia
- Maria Leonor Gonçalves Oliveira Carvalho
- Maria Manuela Mesquita Pires
- Maria Teresa Gonzales Conceição Briz
- Maria Clara da Conceição Gonçalves
- Marília da Graça Monteiro
- Maria Amélia Maia de Carvalho
- Isabel Sangareau

(3)

1, 2 e 3 — Imagens retiradas do “Centro de

QUEM É A APER?

Em Julho de 1969 inicia-se o processo de formação da Sociedade Portuguesa dos Enfermeiros Especializados em Enfermagem de Reabilitação, cujo impulsionador foi o Enf.º José Pacheco dos Santos.

Em Novembro de 1978, esta Sociedade foi alterada para Associação Portuguesa dos Enfermeiros Especializados em Enfermagem de Reabilitação (APEEER).

Presentemente, passou a designar-se de forma abreviada por **Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação** (APER).

ESTATUTOS E OBJECTIVOS (APER):

Os **Estatutos** estão publicados no Diário da República de **20 de Dezembro de 1978 - III Série - N.º 291**, e referem no seu Artigo 3º os seguintes **Objectivos**:

“ *Exercer as actividades culturais relacionadas com o estatuto e divulgação de assuntos relativos à especialidade, no propósito de contribuir para valorizar a sua actividade;*

- *Promover a permanente actualização e aperfeiçoamento das técnicas e dos conhecimentos de Enfermagem de Reabilitação;*

- *Estabelecer relações com entidades e organismos oficiais, oficializados e particulares, quando solicitados ou quando a associação o entenda;*

- *Estabelecer relações com associações ou sociedades similares quer nacionais, quer estrangeiras, nomeadamente as de profissionais de reabilitação;*

- *Incentivar o estagio de Enfermeiros Especializados em Reabilitação em centros, hospitais e serviços quer oficiais quer particulares, nacionais e estrangeiros, considerados idóneos.”*

PRESIDENTES DA APER:

- 1º— José Ferreira Pacheco dos Santos (27/10/1979)
- 2º— Mª de Lurdes Carvalho Sales Luís (18/12/1982)
- 3º— Mª Margarida de O. S. Ribas de Matos (30/03/1984)
- 4º— Esmeralda Leal da Cruz (18/03/1989)
- 5º— Mª Margarida de O. S. Ribas de Matos (04/04/1992)
- 6º— Ana Paula Eusébio (24/06/1995)
- 7º— Maria José de Vasconcelos Hasse (27/07/2001)
- 8º— Belmiro Manuel Rocha (08/03/2008 - 21/01/2012)
- 8º— Isabel Maria Ribeiro (21/01/2012 - 26/09/2020)
- 10º— Belmiro Manuel Rocha (26/09/2020 - ...)

O QUE NÓS PROPOMOS:

Ser uma associação sem fins lucrativos, constituída por Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação.

Incentivar e desenvolver os cuidados diferenciados, prestados pelos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação, numa perspectiva de Desenvolvimento Profissional global, num caminho de Cuidados de Excelência.

Ter uma acção activa na definição das Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação.

Ser veículo de divulgação de Boas Práticas na área da Reabilitação.

Intervir em projectos comunitários de educação para a saúde na prevenção de complicações músculo-esqueléticas.

Apoiar a realização de trabalhos científicos.

Divulgar o trabalho dos enfermeiros de reabilitação.